

**XX ASR O‘ZBEK
AYOLLAR ADABIYOTI: OYDIN
SOBIROVA VA UNING IJODIY
MEROSI**

Shaxlo BAZAROVA

Samarqand davlat chet tillar
instituti, v.v.b. dotsenti

ORCID:0000-0002-1813-4715

Annotatsiya. Mazkur maqolada XX asr o‘zbek ayollar adabiyotining yetuk namoyandalaridan biri Oydin Sobirova ijodiy merosi, xususan, uning hikoyalari poetik xususiyatlari tahlil etiladi. Adibaning asarlarida ayol obrazi davr ijtimoiy-siyosiy muhitini aks ettiruvchi asosiy badiiy vosita sifatida talqin qilinadi. Hikoyalarda ayol qismati, ruhiy kechinmalari, ilm-ma’rifatga intilishi va ijtimoiy faolligi davr ruhi bilan uzviy bog‘liqlikda yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ayollar nasri, hikoya janri, davr ruhi, ayol obrazi, qismat, badiiy detal, poetika, ijtimoiy ong.

Kirish. XX asr boshlarida o‘zbek adabiyotida yangi estetik tafakkur shakllanib, realistik nasr taraqqiyot bosqichiga ko‘tarildi. Avvalgi davrlarda asosan og‘zaki va an’anaviy yozma shakllarda mavjud bo‘lgan nasr janrlari yangi tarixiy sharoit ta’sirida zamonaviy mazmun bilan boyidi. Ayniqsa, hikoya janri hayot voqeligini ixcham va ta’sirchan tarzda aks ettirish imkoniyati bilan adabiyotda yetakchi mavqega ega bo‘la boshladi.

Ana shunday murakkab tarixiy jarayonda o‘zbek ayollari orasidan yetishib chiqqan ilk ijodkorlardan biri — Oydin Sobirova adabiyot

maydoniga dadil kirib keldi. U nafaqat badiiy ijodi bilan, balki ijtimoiy faoliyati orqali ham o‘zbek ayolining yangi qiyofasini shakllantirishga munosib hissa qo‘shdi.

Asosiy qism. Oydin Sobirova (1906–1953) XX asr o‘zbek ayollar nasrining poydevorini qo‘ygan adiba sifatida alohida e’tirof etiladi. Uning ijodiy yo‘li murakkab, ammo mazmunan boy hayot tajribasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Oydin dastlab she’riyatda qalam tebratib, ayol ozodligi, yangi hayot, ilm-ma’rifat g‘oyalarini kuyladi. “Tong qo‘shig‘i”, “Chechan qo‘llar” singari to‘plamlari uning shoira sifatidagi kamolotini namoyon etdi.

Biroq 1930-yillarning oxirlaridan boshlab adiba e’tiborini hikoya janriga qaratdi. Bu tanlov bejiz emas edi. Hikoya janri Oydinga ayol qismatini, kundalik hayot drammatizmini, davr ziddiyatlarini yanada aniq va hayotiy ko‘rsatish imkonini berdi. “Gulsanam”, “Yamoqchi ko‘chdi”, “Hazil emish”, “Sadag‘ang bo‘lay komandir” kabi hikoyalarda ayollar obrazi markazga chiqarilib, ularning ruhiy dunyosi, ijtimoiy faolligi va ichki qarama-qarshiliklari badiiy tahlil qilinadi.

Adibaning hikoyalarda ayol shunchaki obraz emas, balki davr muammolarini ochib beruvchi estetik kategoriya sifatida namoyon bo‘ladi. Jumladan, “Chaqaloqqa chakmoncha” hikoyasida ayol fojeasi orqali ilmsizlik, eskicha qarashlar va tibbiy savodsizlik oqibatlarini ochib beriladi. Erqo‘ziyeva obrazi misolida ona va jamiyat o‘rtasidagi fojiali ziddiyat

ko‘rsatiladi. Farzandning nobud bo‘lishi shaxsiy fojea bo‘lish bilan birga, butun bir davr ijtimoiy ongining inqirozi ramzi sifatida talqin etiladi.

Oydin murakkab va mazmundor hayot yo‘lini bosib o‘tdi. U bolaligidan yangi hayotga, ilm-ma‘rifatga dadil qadam tashladi. 1923-yilda Toshkentdagi “Inpros” (pedtexnikum)ni, 1931-yilda Samarqanddagi pedakademiyani bitirdi. O‘qituvchilik qildi. O‘zbekiston davlat nashriyotida bo‘lim mudiri bo‘lib ishladi. Respublika Yozuvchilar uyushmasida mas‘ul kotib vazifasini bajardi. Oydin xotin-qizlarning “Yangi yo‘l” jurnaliga mas‘ul kotib, “Yorqin hayot” jurnalida muharrir o‘rinbosari, respublika radio komitetida bo‘lim boshlig‘i, “O‘zbekiston xotin-qizlari”, “Saodat” jurnalida Bosh muharrir bo‘lib ishlaydi.

Shuni alohida qayd etish lozimki, Oydinning kamolotga yetishida, shoira sifatida shakllanib, ijodiy o‘shida Samarqand adabiy-ilmiiy muhitining ta’siri katta bo‘lgan. Oydin 1927-1931-yillarda Samarqandda universitetda Hamid Olimjon, Uyg‘un kabi iste’dodli yosh shoirlar bilan birga o‘qiydi.

Oydinning 20-yillar o‘rtalaridan to 30-yillarning ikkinchi yarmigacha bo‘lgan ijodi, asosan, she‘riyatga bag‘ishlangan. Bu davrda shoira anchagina she‘rlar va dostonlar yozib, “Tong qo‘shig‘i”, “Chechan qo‘llar”, “Oydin she‘rlari” to‘plamlarini o‘quvchilarga taqdim etdi.

Oydin 30-yillarning oxirlariga kelib, deyarli butunlay hikoya janriga

o‘tib oldi. “Gulsanam”, “Hazil emish”, “Yamoqchi ko‘chdi”, “Sadag‘ang bo‘lay komandir”, “Ko‘ngli to‘ldimi, yaxshi yigit” singari rang-barang hikoyalar yozib, mohir hikoyanavis sifatida tanildi.

Xotin-qizlar hayotini tasvirlash, ularning jonli obrazlarini yaratish adiba hikoyachiligining (umuman ijodining) diqqat markazida turadi. Ana shunga ko‘ra Oydin ijodini o‘zbek xotin-qizlari hayotining badiiy tarixi, o‘ziga xos yilnomasi desa xato bo‘lmaydi. Oydin nafaqat ijodi bilan, balki shaxsiy fazilatlar bilan ham davr ayollariga o‘rnak bo‘la oladi, adabiy merosi bilan to‘rtki bera oldi.

Oydin xotin-qizlar obrazini yaratish orqali hayot haqiqatini ochib berish tamoyiliga urushdan so‘nggi davrda ham sodiq bo‘lib qoldi. “Mardlik-mangulik”, “Hikoya va ocherklar”, “Hikoyalar” singari kitoblari ana shundan dalolat beradi. Bu kitoblarda adiba sodda, mehribon, itoatli, sabr-toqatli, sadoqatli o‘zbek ayolini, o‘zbek onasini obrazini yaratib bera olgan. Hikoyalarda bosh qahramon davr onasi, ayoli, qizi sifatida tasvirlanadi. Tasvirlarda ayollarning ilm-ma‘rifatga intilayotgan holati, ilmsizlik jamiyat taraqqiyotining yemirilishiga sabab bo‘lishi asos sifatida tanlangan.

Ijodkorning “Hikoyalar” kitobiga kiritilgan “Chaqaloqqa chakmoncha” kitobida davr qiyofasi va ayollar qismati yoritilgan. Mazkur hikoyada ijodkor ayollarning fojiali taqdiri orqali davr ijtimoiy muhitini ochib bergan. Hikoya bosh qahramoni Erqo‘ziyeva bo‘lib, u kalxozda faol

ishchi. Yoshligidan mehnatga toblangan bu qiz voyaga yetib, o‘ziga munosib yigitga turmushga chiqadi. Lekin uning bir emasi ikki emas, to‘rt farzandi tug‘ilganidayoq nobud bo‘ladi. Tug‘riqxonada emas, uyida qushni kampirlarning yordamida dunyoga keltirgan farzandlarining nobud bo‘lishi Erqo‘ziyevani tushkun ahvolga soladi. Kampirlar unga bolasining yashab ketishi uchun har-xil maslahatlar berishadi. Jumladan: “Bolangga aks tegadi. Jinlar changal soladi. Uch marta qora tovuqni quchoqlab qoqtirgin, chillayosin qildirgin, ukki asrab, tug‘adigan chog‘ingda bosh tomoningga o‘tqizib qo‘ygin. Jinlar ukkining ko‘zidan qo‘rqadi, – deb qo‘yarda qo‘ymadilar. Bisotida bittagina gunafsha duxoba kamzuli bor edi, shuni sotib haligilarning hammasini qildi. Lekin bu bolasi ham o‘lik tushdi”. [2:4] Chunki, bunday fojiali qismatning qayta-qayta takrorlanishiga davr ayollarining ilmsizligi sabab edi. Shifoxonaga borishsa odamlar gap qiladi deydi hikoyada. Erqo‘ziyevaning turmush o‘rtog‘i bu kampirlarning nimani biladi, endigi farzandimizni shifoxonada dunyoga keltirasan deganda ayoli:

“ – Gap-so‘zga qolamiz “doktorxonada tug‘ibdi”, deb hammayoqda duv-duv gap bo‘lib o‘lar

– Gap bo‘lsak, bo‘larmiz. Ish qilib bola omon bo‘lsin! Bu ham bir tavakkalde, – deb sakrab o‘rnidan turdi. Osh-oshda qoldi, boshqa-boshqada. Er, xotin otlanishib chiqib ketdilar”. [2:5] Ular to‘g‘ri tanlov qilishgan edi. Erqo‘ziyeva

doktorxonaga borib farzandini dunyoga keltirgani uchun to‘rt muchasi sog‘lom bolani dunyoga keltiradi. Bu kabi taqdirlar orqali ijodkor davr ruhini ochib beraolgan. Sababi usha davrda Erqo‘ziyeva singari qancha-qancha ayollar to‘g‘riqxonaga bormasdan uylarida ilmsiz tibbiyot yordamida farzandlarini nobud qilishayotgan edi. Kampir doylar yordamida qilinayotgan to‘g‘riq jarayonidagi noto‘g‘ri hatti-harakatlar bolaning yoki onaning nobud bo‘lishi bilan yakunlanayotgan edi. Aynan mana shu hikoyadagi tasvirlarga yuqoridagi foje holatlar mujassam.

Davr talablariga hozirjavoblik, turmushdagi yangiliklarni qo‘llab-qo‘vvatlash, xususan, xotin-qizlarni “to‘rt devor ichida za‘faron bo‘lib o‘tirishni bas qilishga” (Oydin), qaynoq ijtimoiy hayotga ishtirok etishga chaqirish – Oydin ijodining asosiy g‘oyaviy ma‘nosini tashkil etadi.

Ijodkorning “O‘zidan ko‘rsin” hikoyasida Nazirjon ilmi, dunyo ko‘rgan yigit timsolida tasvirlansa, Shakarxon – onasining ta‘siriga tushib, institutdagi o‘qishini yig‘ishtirgan, uyda utiradiga qiz sifatida tasvirlanadi. Adiba bu qahramonlarning fe‘l-atvorini mahorat bilan ochib bergan. Har bir obraz o‘ziga poetik olam egalari. Shakarxonning onasi ayol kishi uyda o‘tirishi, ilm olish ayollarning ishi emas deb qaraydi. Shu sababli qizini ham ilm olishiga tusqinlik qiladi. Shakarxonning ilmsizligi, ta‘lim olishdan yiroqligi Nazirjon va Shakarxonning

onalarining orzusini amalga oshirmaydi. Nazirjon dunyoviy ta’lim-tarbiya ko‘rgan, ilm-ma’rifatli qiz bilan oila qurishni xoxlaydi. Hikoyadi Nazirjon tilidan aytilgan “Ehe... Kishi o‘z tenglari bilan so‘rashish, gaplashib o‘ltirishdan ham uyaladimi, qizlar janglarda yigitlar bilan yonma-yon turib otishadilar, yaradorlarni bag‘rilariga bosib davolaydilar! Bu uyat emas, axir! Bu odamgarchilik, bu kishilarning haqiqiy odam bo‘lganligini ko‘rsatadi”,–[2:56] degan fikrlarida davr insonlarining eskicha fikrlashlari taraqqiyot emas, tanazzul belgisi ekanligi namoyon bo‘lmoqda. Jamiyatda ayol va erkak teng ilm olishi lozimligi hikoyaning asosiy g‘oyasi sifatida talqin etiladi. Hikoya yakunida Shakarxon o‘z hohishi bilan yana institutga qaytadi va yangi zamon ostonasi sari ildam qadamlar tashlab ketadi. Albatta, Shakarxonning dunyoqarashining o‘zgarishida Nazirjonning ham ta’siri katta. Shakarxon eskicha fikrlashi bilan o‘z baxtini, iqbolini qo‘ldan chiqarishi mumkin ekanligini idrok eta oldi. U bir marta mana shunday holatga tushdi. Lekin hayotida bunday vaziyat ikkinchi bora takrorlanmasligi uchun ham u yorqin hayot – ilm olmoqlikka bel bog‘laydi.

Oydin hikoyalari mavzu, g‘oya va obraz e’tibori bilangina emas, til va badiiy mahorat e’tibori bilan ham qimmatlidir. Adiba xalqimizga xos milliy xususiyatlarni, milliy qadriyat, urf-odat, milliy xarakter belgilarini tasvirlashga usta. U onani onaga xos, kampirni kampirga xos, bolani bolaga xos fe’l-atvor, psixologiya va

individual til bilan tasvirlaydi. Hikoyalarda yangi mavzularni badiiy ifodalash, yangi obraz yaratishga intilish tamoyili kuchli.

Oydin sujet va kompozitsiya yaratishda ham, milliy xarakter va ruhiyat tasvirini berishda ham, jonli xalq tili va xalq og‘zaki ijodi boylıklaridan foydalanishda ham o‘z mahoratini namoyon qila olgan katta ijodkordir. Qisqa satrlarda keng ma’noni bera olish Oydin uslubining asosi sanaladi. Ijodkorning hikoyalari qisqa, lekin mohiyatan nihoyatda keng va mazmunli. Ijodkorning so‘zga chechanligi, bayonchilikka yo‘l qo‘ymasligi, asar mazmunini ochishda har bir so‘z ma’lum bir “yuk”ni o‘zida mujassam etishi bilan ham xarakterlidir. Bu hikoyalarda hayot haqiqati ixcham shaklda ifodalangan. Jonli xarakterlar yaratilib, hikoya g‘oyasi asarning umumiy ruhiga mohirona singdirib yuborilgan.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Oydin Sobirova ijodi XX asr o‘zbek ayollar nasrining shakllanish va rivojlanish jarayonida muhim o‘rin tutadi. Adiba asarlarida ayol obrazi estetik ideal darajasiga ko‘tarilib, jamiyat taraqqiyotining faol sub’ekti sifatida talqin etiladi. Ayol qalbi, uning dardi, orzu-intilishlari Oydin ijodida hayotiy va ishonarli tarzda ifodalangan.

Ana shu jihatlari bilan Oydin Sobirova nafaqat o‘z davrining, balki bugungi adabiy tafakkur uchun ham dolzarb bo‘lgan ijodiy meros qoldirgan ijodkor sifatida XX asr o‘zbek ayollar adabiyotining peshqadam namoyandalaridan biri sanaladi.

**FOYDALANILGAN
ADABIYOTLAR RO'YXATI:**

1. Mirzayev S. XX asr o'zbek adabiyoti. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005.
2. Ойдин. Ҳикоялар. Тошкент, 1954.
3. Shuxratovna, B. S. (2024). O'zbek va koreys maqollarida genderlik masalasi. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 2(2), 83-86.
4. Usmonqulovna, B. D., & Qizi, Q. L. Z. (2024). Koreys tilida ot, sifat va boshqa so 'z turkumlarida polisimiya hodisasining ifodalanishi. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 2(2), 49-54.
5. Xushvaktova, H. U., & Eshimova, S. K. (2023, December). Koreys tilidagi iboralarni o'zbek tiliga tarjima qilishdagi qiyinchiliklar. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 96-99).
6. Eshimova, S., & Davlatova, K. (2023, December). O'zbek va koreys tillarida metaforaning o'rganilishi. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 46-50).
7. Azizova, S. (2024). Koreys tilida kesimning turlari va uning gapda ishlatilishi xususida. *tamaddun nuri jurnali*, 5(56), 467-470.
8. Melikova, U. (2024). Koreys tilida bog'lovchilarning o'ziga xos xususiyati. *ИННОВАЦИОННЫЕ исследования в современном мире: теория и практика*, 3(9), 86-87.
9. Tolibov, M., & Mirzaev, S. (2024, May). The importance of task-based teaching in second language acquisition. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 701-705).
10. Bazarova, S. S. (2022). Saida Zunnunova asarlarida feministik qarashlarning aks ettirilishi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 24), 155-164.
11. Алимова, Д. (2021). Грамматическая категория выражения вежливости. *Academic research in educational sciences*, 2(12), 1359-1366.
12. Turakulova, S. F. Differences and Similarities of Derivative Adverbs in Uzbek and Korean Languages. Bayonkhanova, I. (2024, October). Maqollarning badiiy nuqtayi nazardan o'rganilishi. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 799-802).